

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
Superintendência de Educação
Curso: Especialização lato sensu em Saúde Pública
Disciplina: Concepções de Família e Saúde Pública
Professora: Michely de Lima Ferreira Vargas
Aluno/Autor: Gilson Urbano de Araújo

NOVOS ARRANJOS FAMILIARES E OS DILEMAS DO PSF: APREDENDO A APRENDER NO COLETIVO

A Estratégia Saúde da Família como modelo de reorganização assistencial, tendo como princípio fundante, o território, implica trabalhar com metodologia no “Cadastro Familiar”. Este instrumento deveria ser a forma de enxergar o real desenho da nossa população. Fundamentalmente o cadastro das famílias prevê que as equipes possam garantir um olhar crítico sobre nossos “lócus” e transformá-los de simples recortes populacionais, em espaços vivos e em constante transformação social, econômica e cultural.

Ainda nos deparamos com a prática equivocada de que área adscrita é um aglomerado populacional e só se cuida dessa população. Quem cuida é a rede organizada e articulada dentro de um processo de trabalho cuja força motriz é a multidisciplinariedade e intersectorialidade. Neste sentido o cadastro familiar é um valioso instrumento de organização do modelo de atenção, mas nunca o esgotamento do processo do cuidado.

Outro aspecto importante do cadastro familiar é o fato de ele ser associado às ferramentas de análises epidemiológicas, sociológicas, psicológicas e econômicas, constituindo-se como uma construção e prática social que expressa, em um primeiro momento, a singularidade de um núcleo familiar, mas avança, por si só, em um conjunto que reúne valores fundamentais para o real conhecimento do coletivo de um município que se estratifica em cada equipe de PSF, originando e formatando a realidade de uma coletividade maior.

Esta experiência impar ganha valores que permitem a garantia da integralidade da assistência quando a equipe reconhece os atores vivos destes territórios, pois para além desses recortes clássicos e conhecidos pelas equipes de saúde, existem

relações sublimadas por força de nossos valores trazidos desde a nossa formação familiar e consolidados em nossa formação acadêmica.

Todos os dias, chegam às nossas mãos, dados sobre as heterogeneidades dos territórios em que atuamos. Os arranjos domiciliares são cada vez mais intrigantes para a nossa prática “secular” de promover saúde, pois não estamos prontos para enfrentar as diversidades do mundo moderno que se conecta em redes sociais, a todas as mídias e que ganham espaços no mercado de trabalho e nos tribunais. Questões como as de gênero, etnia, violência doméstica, drogas e tantas outras são quase que anomalias, com as quais ainda não sabemos como trabalhar, e na maioria das vezes optamos pelo caminho mais curto: ficar indiferentes, pois somos essencialmente formados para sermos cuidadores na lógica tecnicista da biomédica.

As políticas de saúde são quase sempre impositivas e tecnicistas centradas nos modelos biomédicos e hospitalocêntricos, não nos servindo como dispositivo constituinte, que deveria assumir o atributo da transversalidade de todas as áreas do cuidado, mediante o qual seria possível disparar processos de mudança em diversas áreas, nas quais poderia potencializar o trabalho vivo em ato, a rede de relação entre os trabalhadores e usuários nas suas diversidades, tendo-as como parte da promoção da saúde em todas as fases do ciclo da vida humana. Mas esta questão não é secundária, ao contrário, esta no centro dialético da produção da saúde.

Neste contexto analítico do processo do trabalho ampliado de território e rede como uma construção social da demanda, podemos buscar em Pinheiro e Mattos uma assertiva sociológica, ou seja, “... a construção da demanda se apresenta como o fio da meada de um percurso analítico e as experiências vividas...” e ainda nos diz: “... Demanda que se constrói na luta pela garantia do direito a saúde como questão de cidadania, na construção de um trabalho em equipe com profissionais capazes de reconhecer a alteridade dos usuários e a participação dos sujeitos com suas diferentes vozes ecoadas em distintos espaços públicos”. ABRASCO: Pinheiro e Matos, 2005.

O dilema dos profissionais de saúde da família é querer esgotar o tema da estratégia do cuidado na lógica de construir e sempre reconstruir no “Cadastro Familiar”, e ainda, sempre na perspectiva de conhecer as famílias em forma verticalizada, dentro de um modelo e ou arranjo familiar quase padronizado. Quase sempre ficamos silenciosos quando somos chamados para o enfrentamento ético do adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e negros, bem como em nossas mediações acabamos por “sublimar direitos” em nome do bom senso, onde prevalece a supremacia do poder masculino sobre o feminino, enquanto que a questão de gênero deveria ser um processo contínuo de emancipação.

Contudo, a demanda é uma construção social derivada dos novos arranjos de gênero, etnia, saberes e crenças. Estes elementos são forças intrínsecas e transformadoras das realidades onde implicam, para o setor saúde.

Os desafios do mundo atual têm imprimido uma nova forma de promover a gestão da saúde pública. Neste contexto é inevitável que a gestão pública busque se caracterizar pela ação de descentralização, o que requer o envolvimento dos diversos atores políticos, sociais e dos trabalhadores. Tal movimento é fundamentalmente

necessário para formular e ou reformular a nossa oferta de serviços e de cuidados de forma a reforçar e ampliar as possibilidades de tomada de decisões em maneira colegiada, proporcionando a todos os atores uma autonomia de ação, a fim de ampliar os espaços de criatividade e ousadia na busca de reconhecer os territórios como espaços vivos e diversificados. Os profissionais de saúde, gestores e sociedade devem buscar, através do conhecimento, das capacidades e inteligências individuais e coletivas, espaço privilegiado para a capilarização da construção de múltiplos saberes.

Os serviços de saúde, em especial o PSF, são espaços que, de modo geral, são apropriados para o exercício vivo de escuta do coletivo local, dos diversos elementos que possibilitam a motricidade do construir consensos e múltiplos saberes.

Assim, estes elementos se equacionam e orientam o funcionamento de um amplo olhar situacional dos novos arranjos familiares que eclodem do meio social e disparam novos processos que nos possibilitam uma relação dialógica com a sociedade, os meios de produção econômica e social e, fundamentalmente, podem promover a redução das iniquidades e horizontalizar nossos saberes e práticas de cuidados.

Referências:

ARANTES, Valéria Amorim; HAERTEL, Úrsula Stach Haertel. **Gênero, ética e sentimentos:** a resolução de conflitos no campo da educação. In: Programa Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/16_arantes.pdf>. Acesso em: 27 set. 2013.

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Rubens Araújo de. **Construção social da demanda.** 2. ed. Rio de Janeiro: Editora IMS/UERJ – CEPESC – ABRACO, 2005. 308p.

SARTI, Cynthia. **O lugar da família no Programa de Saúde da Família.** In: TRAD, Leny A. Bomfim (Org.). Família contemporânea e saúde. Significados, práticas e políticas públicas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010, pp. 91-103.